

ДИЗАЙН ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Яшнар Маруфович Мансуров

Кандидат архитектурных наук, доцент,
Национальный институт художеств и дизайна имени Камаледдина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383951>

Аннотация. Статья посвящена вопросам роли визуальной информации в формировании архитектуры и дизайна остановок общественного транспорта крупного города с целью создания новых более совершенных инновационных решений информации, объединённых в единую функциональную систему целенаправленного поведения.

Annotatsiya. Maqola katta shahridagi jamoat transporti to'xtash joylarining arxitekturasi va dizaynini shakllantirishda vizual ma'lumotlarning roli masalalariga bag'ishlangan bo'lib, maqsadli roli yagona funktsional tizimiga birlashtirilgan yangi, yanada mukammal innovatsion ma'lumot echimlarini yaratishdir.

Abstract. The article is dedicated to the issues of the role of visual information in the formation of architecture and design of public transport stops in a large city, with the aim of creating new, more advanced innovative solutions for information, integrated into a single functional system of purposeful behavior.

Ключевые слова: визуальная информация, архитектура, дизайн, инновационное пространство, пассажир, пешеход, транспорт.

Kalit so'zlar: vizual ma'lumot, arxitektura, dizayn, innovatsion makon, yo'lovchi, piyoda, transport.

Keywords: visual information, architecture, design, innovative space, passenger, pedestrian, transport.

Введение: Актуальность исследования. Необходимость исследования визуальной информации в структуре остановок общественного транспорта (ООТ) в крупнейших городах для выявления современных путей эффективного функционирования остановок общественного транспорта с целью создания новых более совершенных решений визуальной информации, объединённых в единую инновационную функциональную систему целенаправленного поведения.

В отличие от визуальной информации для передвижения транспортных средств, следующих по чётко установленному маршруту следования от остановки до следующей остановки, которые сопровождаются в виде указателей, пиктограмм и др. Для пассажиров и пешеходов она различна как по форме, также и по содержанию. Наиболее важным и насыщенным в коммуникационном пространстве остановки общественного транспорта (ООТ) является пассажиро-пешеходные потоки, являющиеся артериями функционирования всего окружающего пространства. Потоки (транзитных) пассажиров являются объектами пересадки на другой транспорт, а для пешеходов отправным пунктом

до ближайших объект массового притяжения (торговли, отдыха, труда и др.) и третий пассажир-пешеход, совмещающий одновременно несколько разнородных видов передвижения может являться транзитным в некоторых участках исследуемого пространства. Грамотное системное решение транзитных, параллельных, противоположные, пересекающихся и др. потоков является сложным процессом, где важная роль отводится визуальной информации. [1, 2]

Основная часть. На данный период для системного подхода в формировании визуальной информации ООТ. *Предметом исследования* - является формирование и организация визуальной информации внутреннего и внешнего пространствах ООТ. *Объект исследования* - визуальная информация и его роль, и место в формировании коммуникационного пространства для пассажиров и пешеходов.

Граница исследования определена пределами коммуникационного пространства объединяющие посадочно-пересадочные платформы остановки ООТ, а также значимые объекты притяжения (труда, отдыха и жизнедеятельности) в пределах пешеходной доступности и роль в ней визуальной информации и других услуг для пассажиров и пешеходов.

Места формирования ООТ обычно дислоцируются вдоль магистральных улиц в зоне общественно-транспортных комплексов межселенного транспорта с встроенными или отдельно стоящими ООТ или городских объектов притяжения различной назначения сложности. [3] *Основные виды транспорта:* межселенный – железнодорожный, автобусный, маршрутки; городские – метрополитен, трамвай, троллейбус, автобус, маршрутки, такси на сочетание различных видов визуальной информации в виде различных указателей, пиктограмм и др. [4, 5]

Коммуникационное пространство определяется территорией и объектами пешеходной доступности: транспорта (платформы, конечные стоянки, остановки и др.), массового притяжения (отдыха, досуга, труда, торговли и др.). Визуальная информация в виде указателей рассмотрена в пределах коммуникационного пространства и рассчитана в основном для пассажиров и пешеходов, а также для обслуживающего персонала и служит для эффективного, безопасного и полноценного функционирования пространства. См. *Рисунок 1.*

Рисунок 1 Указатели, пиктограммы на коммуникационном пространстве.

Основным источником визуальной информации являются территория самого исследуемого коммуникационного пространства, с объёмно-пространственными решениями зданий и сооружений, которые призваны обеспечить:

- удобство и безопасность пассажиров, пешеходов, а также инвалидов, детей и др. при передвижении в коммуникационном пространстве, посадке и высадке на платформах, остановках, а также при попутном кратковременном экспресс обслуживании;

- необходимые удобства пассажирам и высокую культуру их обслуживания во время ожидания транспортных средств;

- определение мест размещения и размеров временных зон отдыха, условий ожидания и возможностью зарядки различных видов оборудования, хранение велосипедов, детских колясок и других видов личного перемещения на остановках общественного транспорта;

- определение мест размещения и размеров остановок с учетом отстоя видов транспорта в межрейсовое время простоя;

- разработку контрольными и надзорными органами места остановочных павильонов комплекса, в том числе и для подвозящих видов транспорта;

- обеспечение санитарно-экологических требований по содержанию платформ и остановочных площадок, оформлению и содержанию временных остановочных павильонов;

- оформление наименования остановок общественного транспорта на государственных языках в соответствии с Законом Республики и определение места размещения информации о начале, окончании и интервалах движения на маршрутах, проходящих к платформе остановки, на временном остановочном павильоне.

1. Классификация и дизайн остановок

Посадочные платформы остановки классифицируются по следующим признакам:

- времени использования; расположению на маршруте.

По времени действия автобусные остановки подразделяются на постоянные, временные, «по требованию».

Постоянными остановками для данного маршрута называются такие, на которых транспортные средства производят остановку в течение всего времени работы маршрута.

ОТ в основном могут быть решены отдельно стоящими или решённые в комплексе с другими объектами притяжения. См. Рисунок 2.

Остановки транспорта производится только в заранее установленные периоды времени, называются временными остановками. Одна и та же остановка для одних

регулярных маршрутов может быть постоянной, для других временной. [6]

Остановками «по требованию» называются такие, на которых транспорт производит остановку только в тех случаях, когда на посадочной площадке имеются пассажиры или, когда пассажиры, находящиеся в подвижном составе, заранее предупреждены соответствующим сигналом о том, что они на этом остановочном пункте выйдут.

По расположению на маршрутах остановки подразделяются на конечные и промежуточные.

2. Расположение остановочных пунктов

При выборе места расположения остановок учитывается сменяемость пассажиров (пассажирооборот) на них (суммарное количество прибывающих и отправляющихся пассажиров в сутки), скорость сообщения, частота движения транспорта и пропускная способность улиц. Остановка размещается:

- исходя из условий обеспечения наибольших удобств для пассажиров, высокой скорости сообщения, безопасности движения транспорта и пешеходов, и с учетом планировки примыкающих улиц и площадей, ширины улиц и тротуаров, а также велосипедных дорожек.

- до перекрестка располагается крупный пассажирообразующий пункт;

- существенно сокращается время, расходуемое пассажирами на пересадку по основным пересадочным направлениям перекрестка;

Расположить автобусную остановку необходимо тщательно проанализировав положительные и отрицательные стороны такого решения с учетом конкретных условий перекрестка (интенсивность дорожного движения, резервы пропускной способности пересекающихся улиц, сокращение пути движения пассажиров, совершающих пересадки, безопасность движения транспортных средств и пешеходов и т.д.). [7]

Важное значение в формировании архитектуры и дизайна современных ООТ креативность и инновационные решения объекта. *См. Рисунок 3.*

Рисунок 2. Креативность и инновация отличительная особенность остановок общественного транспорта.

Остановочные пункты автобусных маршрутов должны находиться в местах, наиболее удобных для пассажиров:

- конечные пункты пригородных маршрутов в городе соответственно максимально приближены к крупным пассажирообразующим пунктам (авто-, железнодорожным вокзалам и станциям, на территории города, рынкам, (конечным) станциям метрополитена и т.п.);

- в городе остановочные пункты пригородных маршрутов должны быть совмещены с остановочными пунктами маршрутов городского пассажирского транспорта.

Выше отмеченные являются исходными позициями в практической деятельности создателя сложных многофункциональных общественно-транспортных комплексов крупных городов. Призвана воспитать архитектора, дизайнера таким творческим работником, в котором органически слиты черты художника, ученого, инженера, организатора (технолога) процессов труда и быта, - специалистом, понимающим характер социальной среды жизнедеятельности и задачи градостроительства и подготовленным к созданию эстетически полноценных, функционально целесообразных, прочных, экологичных и экономичных эстетически привлекательных сооружений сложных транспортных комплексов.

Выводы:

Из вышеизложенного следует основной концепцией архитектурной проектирования является:

1. Пластическая выразительность, экспрессивность внешнего облика объекта – результат его назначения, его функции.

2. Форма должна выражать структурную природу объекта: функцию частей или элементов, находящих своё отражение во внешнем облике конкретного участка исследуемой территории.

3. Правдивость, доступность в использовании материала, света и цвета в визуальном многофункциональном пространстве.

4. Архитектура и дизайн объекта должна развиваться из функциональной потребности и выражать окружению назначение, на основе которого она базируется.

5. Архитектура и дизайн объекта должны соответствовать духу времени, инновации в технике и технологии и интерпретировать национальные особенности дизайна объекта.

Их доктрины должны выражать сущностные процессы современности, связанные с экологическим и социально-экономическими факторами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Уильям Лидвелл, Критина Холден, Джилл Батлер. Универсальные принципы дизайна / Пер. А. Мороз. - СПб.: Питер, 2012 – 272 с.
2. Мансуров Я. Некоторые вопросы формирования метрополитена в городе Ташкенте // Архитектура и строительство Узбекистана. - Ташкент, 2008. - №3. - С. 6-8.
3. Мансуров Я.М. Архитектурно-пространственная организация подземных сооружений (на примере метрополитена города Ташкента) Монография. –Ташкент. 2016. 200с.
4. Рахимов Д.Н. Формирование общественно-транспортных узлов межселенного значения в планировочной структуре крупных городов //Ж. Архитектура и строительство Узбекистана. - Ташкент, 1984. - №4. - С. 9-11.

5. Русаков Е.С. Транспортно-коммуникационные узлы в структуре современного города: Автореф. дис. ... канд. арх. - М.: ЦНИИПград., 1977. - 22 с..
6. <https://varlamov.ru/2246795.html>
7. <https://telegraf.by/nedvizhimost/zhiloy-kompleks-olimpik-park-v-minske-vveden-v-ekspluataciju-sravnivaem-rendery-i-foto/>